

ENMARK SALIXOV IJODIDA BOSSA NOVA RITMINI O’RGANISH

Sh. Norpo’latova

1 kurs magistranti O’z DK huzuridagi
Botir Zokirov nomidagi Milliy Estrada san’ati instituti.
Ilmiy rahbar: **L.M. G’aniyeva** s.f.n., dotsenti.

Annotatsiya: Jazz ritmlari ko’p yillardan beri jazz san’atining asosini tashkil etadi. Jazz ritmlar ijuda ko’p va ular xar-hil rang-barangdir. Ushbu ilmiy maqolamizda eng keng tarqalgan ritmlardan biri Bossa nova ritmining paydo bo’lishi, rivojlanishi va O’zbekistonda jazz Estrada san’atida tutgan o’rni bayon etilgan. Bossa nova ritmining dunyo bo’ylab tarqalishi va shu ritmda o’zbek kompozitorlari yaratgan asarlar ko’rib chiqildi. O’zbek kompozitori _ Enmark Salixovning fortepiano uchun yozilgan “Лирическая пьеса” nomli asari tahlil qilindi.

Kilit so’zlar: Yangi to’lqin, Bossa nova, ritm yangi usullar, ohang, asboblar.

Lotin Amerikasi ritmlarining turlari juda ko’p. Lekin ularning hammasi ham amaliyotda qo’llanilmaydi. Bossa nova eng keng tarqalgan ritmlardan biri hisoblanadi. Uning nomi 1940-yildan oldin allaqachon paydo bo’lgani bora bo’lib, biror narsa qilishning yangi yo’nalishi, yangi usullari, ya’ni yangi yondashuv ma’nosini anglatgan.

Bossa nova etimologiyasi.

Braziliyada “Bossa” so’zi o’ziga xos joziba, tabiiy iste’dod yoki tug’ma qobiliyat bilan qilingan biror narsa uchun jargon hisoblangan. [1]. Portugaliyada Bossa nova iborasi Portugal tilida tom ma’noda “yangi trend” yoki “yangi to’lqin” degan ma’noni anglatadi. Ba’zi mualliflarning fikriga ko’ra, Bossa nova atamasining aniq kelib chiqishi o’nlab yillar davomida noaniq bo’lib kelgan. 1950-yilning ohirlarida Rio-de-Janeyrodagi badiiy plyaj madaniyatida bossa atamasi har qanday yangi “trend” yoki “moda to’lqini”ga ishora qilish uchun ishlatilgan. [1]. Braziliyalik yozuvchi Ruy Kastro o’zining “bossa nova” kitobida ta’kidlashicha bossa 1950-yillarda musiqachilar tomonidan kimning diro’ziga xos tarzda o’ynash yoki qo’shiq aytish qobiliyatini tavsiflovchi so’z sifatida ishlatilgan. Kastroning ta’kidlashicha bossa nova atamasi birinchi marta 1957-yilda “Grupo Universitario Hebraico do Brasil” Braziliyaning Ibroni universiteti guruhi tomonidan berilgan konsert uchun omma oldida ishlatilgan bo’lishi mumkin. [1].

Bossa nova ritmi.

AQSH jazzining ba’zi ritmlari va Joao Gilberto va Antonio Carlos Jobinning iborasi, ohangi, aranjirovkasi va kompozitsiyasiga yumshoq yondashgan holda 1950-yilda Samba elementlarini birlashtirgan yangi ritm paydo bo’ldi. Bossa nova nomi Braziliyaning Reo-de-Janeyroda yashovchi Cariocalar ya’ni o’rta sinf aholilari

orasida juda mashhur edi. Ko’plab musiqachilar bilan birgalikda vocalist Nara Leaouyida tashkil etilgan yig’inlar Bossanovaning rivojlanishi hisoblanadi. Bossa nova g’azabi 1962-yil 21-noyabrda Nyu-Yorkdagi Karnagi Hollda bo’lib o’tgan konsertdan boshlandi. Konsertda Sergio Mendes va uning guruhi Joao va Astrud Gilberto, Antonio Karlos Jobim va Roberto Mesencal ishtirok etgan.

Bossa nova ritmida yozilgan asarlarda mavzular.

Bossanovada uchraydigan lirik mavzularga ayollar, muxabbat, sog’inch, vatan sog’inchi, tabiat kabi mavzular kiradi. Bossa nova ko’pincha politik edi. 1950-yillarning ohiridagi musiqiy matnlar o’rta va yuqori sinf braziliyaliklarning oson hayotini tasvirlaydi.

Bossa nova ritmida asboblari.

Bossa nova ko’pincha neylin torli gitarada ijro etiladi, ular neylon bilan emas, balki barmoqlar bilan chalinadi. Uning sofshakli Joao Gilberto tomonidan yaratilgan. Guruhlar uchun jazzga o’xshash kattaroq aranjirovkalarda ham deyarli har doim asosiy ritmni gitara ijro etadi. Bossa nova sambaga asoslangan ritmga ega. Samba ritmik mashqlarini birlashtiradi va sobiq Afrika qul jamoalarida paydo bo’lganini his qildiradi. Samba ko’pincha bossaga qaraganda tezroq o’ynaydi. Joao Gilberto bossa nova musiqiy uslubining asoschilaridan biridir. 1964-yilda Braziliyada harbiy to’ntarish boshlanishi va boshqa siyosiy o’zgarishlar tufayli bossa nova bumi tugaydi.

Bossa nova ritmini fortepianoda chalishmi o’rganish.

Bossa nova ritmi 4/4 o’lchovida chalinadi. Basda C7 bo’lsa C dan kvarta pastga tushamiz va kvinta tepaga chiqamiz. Bossa nova ritmini har xil ijro qilish mumkun.

1. Fa katta major septakkord va sol kichik major septakkord asosida bossa nova ritmini ijro qilishni bosqichma-bosqich o’rganamiz. Birinchi akkordlarni aniqlaymiz.

2. O’ng qolda septakkordning tersiyasi va kvintasi olinadi.

A1 | A2 | F Δ | G 7

3. Basda bossa nova ritmida ijro qilib chiqamiz.

A1 | A2 | F Δ | G 7

4. 2 qo’lda bossa nova ritmida har xil usullarda ijro qilishni mashq qilamiz.

A1 | A2 | F Δ | G 7

A1 | A2 | F Δ | G 7

O’zbek kompozitori E. Salixov ijodida bossa nova ritmi.

Bossa nova ritmida ko’plab o’zbek kompozitorlari asarlar bastalagan. Xususan, V. Saparov, N. Narxodjayev, A.Nazarov, A.Mansurov, D. Omanullayeva, M. Atadjanov, R. Raximov. Bossa nova ritmida yozilgan eng mashxur musiqiy asarlardan biri Enmark Salixovning fortepiano uchun “Лирическая пьеса” asari hisoblanadi. Birinchi bo’lib vocal va fortepiano uchun “Umid” qo’shig’i deb nomlangan. Xususan, keyin estrada fortepiano cholg’usiga moslashtirilgan.

Kompozitor asarda badiiy siymo sifatida sevgan insonini va u bilan bo’lgan xotiralarni tasvirlagan. Xususan, lirik obrazda yozilgan, asosiy tonalligi - fa minor ehtirosli, jo’shqin, shirin xotiralar haqida. Intonatsiyasi insonning his tuyg’ularini ifodalaydi. Asarda qo’shiq uslubi mavjud, yaniy minor ladida yozilgan. Andantino tempida 6/8; o’lchovi da lirik ohangda go’zal kirish qismi bilan boshlanadi. Asosiy

qismda o’lchov 4/4, musiqa juda esda qolarli sopranodagi motiv jo’rligida bossa nova ritmida uyg’un eshitiladi. Shuni aytish joizki, asarning birinchi qismidan keying o’tish jarayonida glissando dan foydalanilgan.

Shakl bu asarda kupletli, uning formulasi quyidagi ko’rinishga ega.:

Kirish qismi - ABAB

Kirishqismi 10 ta takt

A- 24 ta takt bossanovada bo’shlab

B- (glissandodan keyin) ripriza bilan qo’shib hisoblanganda 32 taktni tashkil etadi.

A- Ripriza 24 takt deyarli o’zgarmagan holda takrorlangan.

B- Yakuniy takror.

Bu asarni birinchi bo’lib O’zbekiston xalq artisti - Botir Zokirov ijro etgan. Vocal va fortepiano uchun “Umid” qo’shig’i. Xonanda, musiqiy asarni to’g’ri talqin etib, undagi vocal lirik hissiyoti va milliy ohangini tinglovchilarga yetkazib berdi. Botir Zokirov interpretatsiyasida bossa novada uchraydigan lirik mavzular eshtiladi: muxabbat, vatan sog’inchi, tabiat kabi siymolar. Botir Zokirov musiqa xazinamizdan o’rin olgan shu va bosqa ko’plab ijro etgan qo’shiqlari hamda estrada honandalari va cholg’u ijrochilari uchun ibratli faoliyati bugungi kunda alohida qadrlanmoqda.

Foydalanilg anadabiyotlar ro’yxati:

1. J. Tyunyan The real story of the bossa nova. D.B.2000.21.
2. Л.Ганиева Возрождение эстрадного искусства Узбекистана//Ж. Проблемы науки и образования. М. 2020.

3. Роль и значение творческого наследия Батыра Закирова в развитии Национального искусства. Международная научно-практическая конференция. Т. 2021

4. Д. Омонуллаева. “Миллий эстрада санъатимиз учун муносиб тухфа”. –Халқ сўзи, 2021,227-сон.

5. Г.Турсунова. “Ўзбек эстрадаси миллий қиёфасининг асосчиси ”. – Маънавият.2020, 247-сон .